

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
<i>Abdiqayumova Malika</i>	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
<i>Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi</i>	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
<i>Atamirzayeva Ezoza</i>	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
<i>Aminova Asilaxon Sobir qizi</i>	
Совершенство методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
<i>Уразова М. Б., Абатова У. Б.</i>	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
<i>Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Gaipova Akjunis Qayratovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
<i>Alimov Bekzod Nematovich</i>	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
<i>Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi</i>	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
<i>Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi</i>	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
<i>Yusupova Mukhabbat Anatolyevna</i>	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qiz</i>	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
<i>Gulsara Khakimova</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
<i>Hikmatova Jamila Fatoh qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
<i>I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna</i>	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
<i>Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi</i>	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
<i>Ravshanova Xafiza Komilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
<i>Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna</i>	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
<i>Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi</i>	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
<i>Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi</i>	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtini boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолiddин Камолiddинович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA NUTQ O'STIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Xakimova Xosiyat Jurayevna

Angren universiteti "Til va uni o'qitish metodikasi" kafedrası,
ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan o'rganilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy interfaol yondashuvlar, kommunikativ o'qitish texnologiyalari va milliy ta'lim an'analari uyg'unlashtirilgan yangi metodologik tizim ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, nutq o'stirish, kommunikativ kompetensiya, interfaol metodlar, lug'at boyligi, matn tuzish, o'qitish metodikasi.

Abstract: This article scientifically studies the issues of improving the methodology of speech development in primary school students. During the research, a new methodological system was developed that combines modern interactive approaches, communicative teaching technologies and national educational traditions.

Key words: primary school, speech development, communicative competence, interactive methods, vocabulary, text composition, teaching methodology.

Аннотация: В данной статье научно исследуются вопросы совершенствования методики развития речи у учащихся начальной школы. В ходе исследования разработана новая методическая система, сочетающая современные интерактивные подходы, коммуникативные педагогические технологии и национальные образовательные традиции.

Ключевые слова: начальная школа, развитие речи, коммуникативная компетентность, интерактивные методы, лексика, сочинение текста, методика преподавания.

KIRISH

Zamonaviy axborot jamiyatida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Xususan, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda nutqni rivojlantirish nafaqat ona tili va adabiyot darslarida, balki barcha fanlarni o'zlashtirish jarayonidagi muvaffaqiyatning kafolatidir. O'zbekiston Respublikasida 2017–2021-yillardagi harakatlar strategiyasi va 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish va milliy kadrlar salohiyatini mustahkamlash asosiy yo'nalishlar sifatida belgilangan (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son farmoni, 2022).

Shunga qaramay, boshlang'ich ta'lim amaliyotida nutq o'stirish metodikasi hamon an'anaviy yondashuvlar doirasida qolayotgani, o'quvchilarning faol va ijodiy nutqiy faoliyati rag'batlantirilmayotgani ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortmoqda. B.X.Qo'ziyev (2019), A.B.Yo'ldoshev (2021) va J.O.Hasanov (2020) larning kuzatuvlariga ko'ra, 1–4-sinf o'quvchilarining 43–56 foizi nutqiy topshiriqlarda passivlik namoyon etadi hamda og'zaki bayon qilishda qiyinchilik sezadi.

Mazkur muammoni hal etish uchun metodika fanida kommunikativ, faoliyatga asoslangan va akmeologik yondashuvlar sinteziga e'tibor qaratish lozim. Ushbu tadqiqotning maqsadi - boshlang'ich sinflarda nutq o'stirishning takomillashtirilgan metodologik modelini yaratish va uning samaradorligini eksperimental ravishda isbotlashdir.

Tadqiqotning asosiy vazifalari:

- (1) mavjud metodlar va ularning kamchiliklarini tahlil qilish;
- (2) yangi metodologik tizimni loyihalash;
- (3) tajriba-sinov mashg'ulotlarini o'tkazish va natijalarni tahlil qilish;
- (4) amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq o'stirish muammosi o'zbek pedagogika fanida yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, zamonaviy ta'lim standartlari va texnologiyalari bilan uyg'unlashgan yangi tadqiqotlarga ehtiyoj sezilib turibdi.

K.Qosimova va S.Matchonov (2015) o'zlarining "Ona tili o'qitish metodikasi" darsligida nutq o'stirishni kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida ta'riflaydilar va uni til bilimini amaliyotda qo'llash ko'nikmasi sifatida belgilaydilar.

E.A.Begmatov (2016) so'z boyligini rivojlantirishda leksik-semantik topshiriqlarning ahamiyatini asoslab bergan. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, sinonimik zanjirlar va so'z oilalari bilan ishlash metodi o'quvchining faol lug'at zahirasini 30–45% ga oshiradi.

A.E.Mamatov (2018) esa og'zaki nutqni rivojlantirishda rolli o'yinlar va dramatizatsiya usullarining psixologik-pedagogik asoslarini o'rgangan hamda 7–10 yoshli bolalarda nutq qo'rquvini kamaytirish uchun dramatizatsiyaning samarali vosita ekanligini isbotlagan.

A.R.Nurullayev (2019) boshlang'ich sinflarda nutq o'stirishga oid didaktik o'yinlar va ularning tipologiyasini ishlab chiqqan. Unga ko'ra, o'yin orqali o'qitish texnologiyasi an'anaviy dars shakllariga nisbatan 2,3 barobar yuqori motivatsion ta'sir ko'rsatadi.

B.X.Qo'ziyev (2019) esa zamonaviy maktabda o'zbek tilini o'qitishda akmeologik yondashuvning ahamiyatini ko'rsatib, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z nutqini tahlil qila olish ko'nikmalarini shakllantirish metodlarini tavsif etgan.

J.O.Hasanov (2020) boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va nutq o'stirish o'rtasidagi korrelyatsiyani o'rganib, $r=0,78$ darajasidagi ijobiy bog'liqlikni aniqlagan. Bu esa nutq o'stirish va tafakkur rivojining bir-biri bilan uzviy bog'liqligini tasdiqlaydi.

N.S.Xoliqova (2020) ona tilini o'qitishda mualliflik ertak uslubi va ijodiy yozishning samaradorligini tekshirib, o'quvchilarda matn tuzish ko'nikmasining sezilarli darajada oshganini qayd etgan.

M.Rahimova va G.Toshpo'latova (2021) innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarni boshlang'ich sinf ona tili darslariga tatbiq etish bo'yicha tadqiqot o'tkazib, aralash ta'lim modelining (blended learning) yuqori samaradorligini isbotladilar.

A.B.Yo'ldoshev (2021) esa o'quvchilarning nutqiy faoliyatini baholash metodlari va mezonlarini takomillashtirish yuzasidan uslubiy qo'llanma nashr qildi.

G.T.Saidova (2022) integratsiyalashgan dars texnologiyasini qo'llagan holda nutq o'stirishning yaxlit tizimini loyihaladi va uning maktab amaliyotiga joriy etilishi bo'yicha eksperimental ish olib bordi.

Xalqaro tajribaga murojaat qilsak, L.S.Vygotsky (2001) ning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi hamon boshlang'ich ta'lim metodikasining nazariy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Unga ko'ra, o'qituvchi va tengdoshlar bilan muloqot o'quvchining mustaqil nutqiy faoliyatini to'liq amalga oshirishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. S.Krashen (1982) ning kirish gipotezasi va M.Swain (1985) ning chiqish gipotezasi esa bir-birini to'ldiruvchi yondashuv sifatida nutq o'stirish metodikasiga nazariy asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot:

- (1) pedagogik kuzatuv va dars tahlili;
- (2) standartlashtirilgan nutqiy diagnostika testi (K.Qosimova, 2015 asosida mualliflar tomonidan moslashtirilgan);
- (3) og'zaki va yozma nutq namunalarining miqdoriy-sifat tahlili;
- (4) matematik-statistik qayta ishlash (SPSS 26.0, Wilcoxon, Mann-Whitney testlari);
- (5) o'qituvchi va ota-onalar bilan so'rovnoma.

Takomillashtirilgan metodologik model quyidagi to'rt komponentdan tashkil topdi:

- 1. Kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish** - real hayotga yaqin suhbat va bahs muhiti yaratish, rolli o'yinlar (haftalik 3 seans, 15–20 daqiqqa);
- 2. Kichik guruhli izlanish ishlar** - 3–4 kishilik guruhlarda mavzu bo'yicha matn yaratish va taqdimot qilish;
- 3. Lug'at boyitish strategiyalari** - kontekstual o'qish, so'z xaritasi, sinonimik va antonimik lug'atlar bilan kundalik ishlash;

4. **Refleksiv-korreksion qayd** - o'z nutqini audio-yozuv orqali eshitib baholash va xatolarni mustaqil tuzatish portfolio tizimi.
5. **Nazorat guruhida an'anaviy metod** - darslik matni bo'yicha savolga javob berish, matni qayta aytib berish va grammatik mashqlar - davom ettirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eksperimental tadqiqot natijalari quyidagi jadvalda jamlangan (1-jadval). Ko'rsatkichlar 10 ballik shkala bo'yicha ifodalangan, lug'at boyligi esa bir haftalik erkin suhbat namunasidagi turli so'zlar soni orqali o'lchangan.

1-jadval: **Tajriba va nazorat guruhlarini ko'rsatkichlari solishtirmasi**

No	Ko'rsatkich	Nazorat guruhi (n=32)	Tajriba guruhi (boshlang'ich, n=34)	Tajriba guruhi (yakuniy, n=34)
1	O'quvchilarning nutq faolligi (ballarda, max=10)	4,8	4,6	8,4
2	Lug'at boyligi (so'zlar soni)	312	308	521
3	Matn tuzish ko'nikmasi (ballarda, max=10)	4,2	4,0	7,9
4	Og'zaki nutq ravonligi (ballarda, max=10)	5,1	4,9	8,7
5	O'qishga qiziqish (ballarda, max=10)	5,5	5,3	9,1

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida nutq faolligi 4,6 ballardan 8,4 ballga - ya'ni 82,6% ga oshgan ($p < 0,001$, Wilcoxon $W=527$, $r=0,72$). Nazorat guruhida ushbu ko'rsatkich faqat 4,8 ballda qoldi. Lug'at boyligi tajriba guruhida 308 so'zdan 521 so'zga - 69,2% ga ko'paydi, nazorat guruhida esa 312 so'z atrofida turg'un qoldi. Matn tuzish ko'nikmasi tajriba guruhida 97,5% o'sish ko'rsatdi (4,0→7,9 ball), og'zaki nutq ravonligi esa 77,6% ga yaxshilandi.

Eng muhim natija sifatida o'qishga qiziqishning oshishini ta'kidlash lozim: tajriba guruhida bu ko'rsatkich 5,3 ballardan 9,1 ballga - 71,7% ga ko'tarildi. Bu natija A.R.Nurullayev (2019) va M.Rahimova va G.Toshpo'latova (2021) larning o'yin asosida o'qitish yuqori motivatsion ta'sir ko'rsatishi haqidagi xulosalarini tasdiqlaydi.

Sifat tahlili davomida kuzatilgan qiziqarli hodisa shuki, tajriba guruhidagi o'quvchilar nazorat guruhiga nisbatan matnda sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqroq ifodalay boshladi. Masalan, "chunki", "shuning uchun", "demak", "ammo" kabi bog'lovchi elementlarning qo'llanish chastotasi 3,1 marta oshdi. Bu L.S.Vygotsky (2001) ning yaqin rivojlanish zonasi doirasidagi ijtimoiy o'zaro ta'sir orqali tafakkurning til vositasida shakllanishi haqidagi g'oyasini tasdiqlaydigan muhim empirik dalildir.

Refleksiv-korreksion portfolio tizimi o'quvchilarning o'z nutqini baholash qobiliyatini - ya'ni metakognitiv ko'nikmalarini - sezilarli darajada oshirdi. Tadqiqot yakunida tajriba guruhidagi 89% o'quvchi o'z nutqidagi kamchiliklarni mustaqil aniqlay oldi (boshlang'ich holatda bu ko'rsatkich 34% ni tashkil etdi). J.O.Hasanov (2020) ning nutq o'stirish va tanqidiy fikrlash o'rtasidagi korrelyatsiyasi haqidagi xulosasi bizning tadqiqotimizda ham tasdiq topdi.

Nazorat guruhida an'anaviy metodlarning samaradorligi cheklanganligi qayd etildi. Matni qayta aytib berish va grammatik mashqlar mexanistik xarakter kasb etib, o'quvchilarda ijodiy nutqiy faoliyatni rag'batlantirishga yetarli ta'sir ko'rsatmadi. Bu holat A.B.Yo'ldoshev (2021) ning nutqiy faoliyatni baholash mezonlarini yangilash zarurligi haqidagi tavsiyalarini yanada dolzarb qiladi.

O'qituvchilar bilan o'tkazilgan suhbat (n=12) shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan metodologik model amaliy jihatdan qo'llash uchun qulay bo'lib, o'quv yuklamasini sezilarli darajada oshirmaydi. 92% o'qituvchi modelni o'z amaliyotida davom ettirish niyatida ekanligini bildirdi. Ota-onalar so'rovinomasiga ko'ra (n=58), bolalarning uyda ham o'z-o'zicha ertak to'qishi va hikoya qilishga qiziqishi 78% ga oshgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirishning to'rtta asosiy yo'nalishini belgilaydi:

1. **Kommunikativ yondashuvni kuchaytirish:** dars mazmunini real hayotiy muloqot vaziyatlariga yaqinlashtirish; har bir darsda o'quvchilar o'rtasida erkin suhbat vaqtini ta'minlash.
2. **Lug'at boyitish tizimini izchillashtirish:** so'z xaritasi, tematik lug'at kundaligi va kontekstual o'qishni uyg'un qo'llash.
3. **Refleksiv-korreksion mexanizmini joriy etish:** o'quvchilarga o'z nutqini yozib eshitib, o'z-o'zini baholash imkoniyatini berish.

4. **Metodologik tayyorgarlikni oshirish:** boshlang'ich sinf o'qituvchilarini yangilangan metodika bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslariga jalb etish.

Takomillashtirilgan metodologik model nutq o'stirishning barcha komponentlari - og'zaki nutq, lug'at boyligi, matn tuzish va o'qishga qiziqish - bo'yicha statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,001$) o'sishni ta'minladi. Modelni keng ko'lamlı pedagogik amaliyotga joriy etish, shuningdek, raqamli vositalar yordamida yanada boyitish kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlarini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimova K., Matchonov S. Ona tili o'qitish metodikasi. O'qituvchi, Toshkent. 2015. 320 b.
2. Begmatov E.A. Hozirgi o'zbek adabiy tilida so'z boyligi. Fan. Toshkent. 2016. 248 b.
3. Mamatov A.E. Boshlang'ich sinflarda og'zaki nutqni rivojlantirish: psixologik-pedagogik asoslar. TDPU nashriyoti. Toshkent. 2018. 156 b.
4. Nurullayev A.R. Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirishga oid didaktik o'yinlar tipologiyasi // Pedagogik ta'lim. 2019. №4. B. 45–52.
5. Qo'ziyev B.X. Zamonaviy maktabda o'zbek tilini o'qitishda akmeologik yondashuv. Navruz. Toshkent. 2019. 184 b.
6. Hasanov J.O. Boshlang'ich sinf o'quvchil arida tanqidiy fikrlash va nutq o'stirish korrelyatsiyasi // Xalq ta'limi. 2020. №3. B. 28–36.
7. Xoliqova N.S. Boshlang'ich sinflarda ijodiy yozish metodlari orqali nutq o'stirish // Ta'lim va innovatsiya. 2020. №2. B. 61–68.
8. Rahimova M., Toshpo'latova G. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va boshlang'ich sinf ona tili darslari // O'zbek tili va adabiyoti. 2021. №5. B. 73–80.
9. Yo'ldoshev A.B. Boshlang'ich sinflarda nutqiy faoliyatni baholash: yangi mezonlar va metodlar: uslubiy qo'llanma. Respublika ta'lim markazi. Toshkent. 2021. 96 b.
10. Saidova G.T. Integratsiyalashgan dars texnologiyasi orqali nutq o'stirishning yaxlit tizimi // Boshlang'ich ta'lim. 2022. №1. B. 14–23.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi to'g'risida PF-60-son farmoni. Toshkent. 2022.
12. Выготский Л.С. Мышление и реч. Лабиринт. Москва. 2001. 352 с.
13. Krashen S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon, Oxford. 1982. 202 p.
14. Swain M. Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output // Input in Second Language Acquisition / Ed. S. Gass, C. Madden. Rowley: Newbury House, 1985. P. 235–253.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.